

билан bog‘liq bo‘lgan ekoturizmning nazariy asoslari zaminida metodologik asoslari hisoblanib, tabiat komponentlarini GAT yordamida ekologik turizm uchun alohida va kompleks baholash metodologiyasi ishlab chiqilgan bo‘lib, ushbu metodologiya dala-ekspeditsiya tadqiqotlari bilan aniqlashtirilganligi bilan harakterlanadi.

Hatijalarining amaliy ahamiyati ekoturistik mintaqa, zona va klasterlarni tadqiq qiluvchi yangi amaliy yo‘nalish, ekotizimlarni ekoturistik nuqtayi nazardan tasniflash, mintaqaning tabiiy ko‘rsatkichlarini GAT texnologiyalari yordamida ekoturistik rayonlashtirish va ularni rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishga xizmat qilishi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Марков Д.С., Лебедев Г.А. Оценка туристско-рекреационного потенциала территории Шуйского мунитсипального района: Монография. -Шуя: Издательство “Вест” ГОУ ВПО “ШГПУ”, 2005. -239 с.
2. Настинова Г.Е., Староверкина, Н.Н. Туристско-рекреационный потенциал Республики Калмыкия. -Ростов: Издательство ЮНС РАН, 2011. -312 с.
3. Aklıbaşında M., Bulut Y. Analysis of terrains suitable for tourism and recreation by using geographic information system (GIS). Environ Monit Assess 186, 2014, pp. 5711–5719.
4. Rexer, M., Hirt, C. (2014). Comparison of free high-resolution digital elevation data sets (ASTER 1 GDEM2, SRTM v2.1/v4.1) and validation against accurate heights from the Australian National 2 Gravity Database; Australian Journal of Earth Sciences, pp 1-15, DOI: 3 10.1080/08120099.2014.884983
5. Gorokhovich Y., Voustianiouk A. (2006). Accuracy assessment of the processed SRTM-based elevation data by CGIAR using field data from USA and Thailand and its relation to the terrain characteristics. Remote Sensing of Environment 104 (2006) 409–415. doi: 10.1016/j.rse.2006.05.012
6. Матчанов М. Жой ва рельефинг рақамли модели мавзусини ўқитишда компьютер дастурларидан фойдаланиш. Хива: Хоразм Маъмун академияси, Ўқув-услугий кўлланма. 2020. -68 б.
7. Firozjaei, M.K., Nematollahi, O., Mijani, N., Shorabeh, S.N., Firozjaei, H.K., Toomanian, A. An integrated GIS-based Ordered Weighted Averaging analysis for solar energy evaluation in Iran: current conditions and future planning / Renewable Energy 136// 2019 y.1130-1146.
8. Wang Y., Li Z., Tang Z., Zeng G.A GIS-based spatial multi-criteria approach for flood risk assessment in the Dongting Lake Region, Hunan, Central China / Water Resource Management // 2011y. 25 (13), 3465-3484
9. Rafa, N.; Nuzhat, S.; Uddin, S.M.N.; Gupta, M.; Rakshit, R. Ecotourism as a Forest Conservation Tool: An NDVI Analysis of the Sitakunda Botanical Garden and Ecopark in Chattogram, Bangladesh. Sustainability 2021. 13.12190. <https://doi.org/10.3390/su132112190>.
10. Singgalen, Yerik & Manongga, Danny. (2022). Monitoring of mangrove ecotourism area using NDVI, NDWI, and CMRI in dodola island, morotai island regency, indonesia. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. 14. 95-108. 10.29244/jitkt.v14i1.37605.

Сайдиллаева С.Н., Имамджанов Ҳ.А., Кадиров Б.Ш., Филиппов С.Г.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти

e-mail: saydillayevasanoatxon24@mail.com, bkadirov53@gmail.com, filippov_sg@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15459040>

ЧИРЧИҚ ДАРЁСИ ҲАВЗАСИДА СЕЛ ВА ТОШҚИН ҲОДИСАЛАРИ ҲАВФИНИ IDF ЭГРИ ЧИЗИҚЛАРИ ВА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада Чирчиқ дарёси ҳавзасидаги сел ва тошқин жараёнлари хавфини баҳолаш усули тақдим этилган. Бу усул интенсивлик-давомийлик-частота эгри чизиқлари (IDF-эгри чизиқлари), радиолокатион мониторинг маълумотлари ва геоахборот таҳлилидан фойдаланишга асосланган. Ёгингарчилик жадаллиги Тошкент шаҳрида жойлашган метеорологик радиолокатор маълумотлари асосида ҳисоблаб чиқилган бўлиб, кейинчалик Хўжакент автоматик метеостанциясининг 2024-2025 йиллардаги кузатувлари бўйича калибратсия қилинган. Фазовий таҳлил асосида потенциал хавфли ҳудудлар

хариталаштирилган ва сел ҳамда тошқин ҳодисаларининг юзага келиш хавфи даражасига кўра зоналарга ажратилган.

Калит сўзлар сел оқимлари, тошқинлар, IDF эгри чизиқлари, радиолокatsioon кузатув, географик ахборот тизимлари (ГАТ), ёгингарчилик жадаллиги, Чирчиқ, Тошкент радиолокатори, автоматик об-ҳаво станцияси, хавф-хатарни хариталаши

ОЦЕНКА РИСКА СЕЛЕВЫХ И ПАВОДКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЧИРЧИК НА ОСНОВЕ IDF-КРИВЫХ И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье представлена методика оценки риска селевых и паводковых процессов в бассейне реки Чирчи́к с использованием кривых интенсивность–продолжительность–частота (IDF-кривых), данных радиолокatsioonного мониторинга и геоинформационного анализа. Расчёт интенсивности осадков выполнен на основе данных метеорологического радиолокатора, расположенного в Ташкенте, с последующей калибровкой по наблюдениям автоматической метеостанции Ходжикент за 2024–2025 годы. На основе пространственного анализа проведено картографирование потенциально опасных участков с выделением зон по степени риска возникновения селевых и паводковых явлений.

Ключевые слова. селевые потоки, паводки, IDF-кривые, радиолокatsioonный мониторинг, геоинформационные системы (ГИС), интенсивность осадков, Чирчи́к, Ташкентский радиолокатор, автоматическая метеостанция, риск-картирование

ASSESSMENT OF DEBRIS FLOW AND FLOOD RISKS IN THE CHIRCHIK RIVER BASIN BASED ON IDF CURVES AND GIS TECHNOLOGIES

Abstract. The article presents a methodology for assessing the risk of mudflow and flood processes in the Chirchik River basin using intensity-duration-frequency curves (IDF-curves), radar monitoring data, and geoinformation analysis. The calculation of precipitation intensity was performed based on data from a meteorological radar located in Tashkent, with subsequent calibration according to observations from the Khojikent automatic weather station for the years 2024-2025. Based on spatial analysis, mapping of potentially hazardous areas was conducted, identifying zones according to the degree of risk for mudflow and flood phenomena.

Keywords. debris flow, flash floods, IDF curves, radar monitoring, geographic information systems (GIS), rainfall intensity, Chirchik, Tashkent weather radar, automatic weather station, risk mapping

Введение. В последние годы наблюдательная сеть Узгидромета была оснащена новейшими радарам, и в данной статье сделана попытка осветить новые возможности [1,2].

Оценка гидрометеорологических рисков, связанных с кратковременными ливневыми осадками, является актуальной задачей в условиях горных территорий. Бассейн реки Чирчи́к (С длиной 155 км и площадью бассейна — около 15 тыс. км²) характеризуется высокой подверженностью к селевым явлениям, особенно в весенний период [2,3,6].

Допплеровские радиолокаторы, особенно двухполяризatsioonные, являются неотъемлемой частью современных систем наблюдения за осадками [1,4,5,6,7]. Их основное преимущество заключается в способности получать количественные оценки интенсивности (мм/ч) и суммарного количества осадков в режиме реального времени с высоким пространственно-временным разрешением. В отличие от традиционных одномерных РЛС, поляриметрические РЛС используют дополнительные параметры (отражательная способность Z , дифференциальная отражательная способность Z_{DR} , специфическая дифференциальная фаза K_{DP} , коэффициент корреляции ρ_{HV}), что позволяет существенно повысить точность измерений и классификацию осадков [3,6].

Алгоритмы типа $Z-R$, применяемые в одночастотных системах, подвержены значительным ошибкам из-за ослабления сигнала, высоты наблюдаемого объёма и вариаций микрофизических свойств осадков. Внедрение алгоритмов на основе фазовых характеристик, в частности $K_{DP}-R$, доказало свою эффективность при сильных осадках, особенно в

условиях конвективных штормов [7,8, 10,11].

Многочисленные валидационные исследования показали высокую корреляцию между осадками, определяемыми радиолокационными способами и данными наземных измерений, особенно при использовании комбинированных алгоритмов и машинного обучения [10, 12]. Также было подтверждено, что интеграция данных с X-, C- и S-диапазонов радиолокаторов позволяет учитывать особенности микрофизики осадков и условий распространения радиоволн в различных регионах [10,11].

Цель и задачи нашей работы состоят в оценке риска селей и паводков в бассейне реки Чирчик на основе кривых IDF и технологий ГИС.

Методология. На первом этапе строились кривые IDF, которые показывают зависимость между интенсивностью осадков, их продолжительностью и частотой ожидания (или периодом возвращения). Теоретическая или полуэмпирическая кривая IDF — это кривая, математическое выражение которой физически обосновано, но содержит параметры, которые необходимо оценивать с помощью эмпирических методов.

В кривых IDF описаны три основных элемента: продолжительность, интенсивность, частота события [2]. Расчет параметров дан в [3].

Этот коэффициент часто называют периодом повторяемости, который определяется как средняя частота, с которой ожидается наступление события.

Для построения IDF-кривых использованы почасовые данные автоматической метеорологической станции Ходжикент. Рассчитаны максимальные суммы осадков за периоды 1, 2, 3 и 6 часов. Теоретическая или полуэмпирическая кривая IDF — это кривая, математическое выражение которой физически обосновано, но содержит параметры, которые необходимо оценивать с помощью эмпирических методов.

Для определения интенсивности осадков были использованы кривые IDF на графике (рис.1), для построения которых была использована информация с метеорологического радиолокатора, установленного в Ташкенте. Оценка интенсивности осадков в реальном времени [4].

Рис. 1. Кривые зависимости интенсивности осадков от продолжительности различной обеспеченностью

Рис. 2. Зависимость интенсивности осадков от отражаемости

Результаты. Построены IDF-кривые по периодам возврата 1, 5 и 10 лет. Определена зависимость между интенсивностью осадков и отражаемостью (рис.2). Разработана карта зонирования риска: зона высокой опасности до 5 км от станции, средней - 5–10 км, и низко- 10–15 км. (рис.3) .

Зона радиусом 5 км определена на основе того, что средний малый водосборный бассейн имеет диаметр около 5 км, что является характерным для горных районов с площадью от 10 до 50 км

Рис. 3. Карта селепаводковой опасности при радиолокационной отражаемости в 40дбц

Заклучение. Применение комплексного подхода, основанного на IDF-кривых, геопространственном анализе и данных об отражаемости с метеолокаторов, с ГИС анализом процесса, обеспечило всестороннюю оценку угроз паводков и селевых явлений в бассейне реки Чирчик. планирования. Использование современных радиолокаторов существенно повышает качество оперативной гидрометеорологической информации и критически важно для систем раннего оповещения и управления водными ресурсами. Показана применимость IDF-кривых в условиях ограниченности долгосрочных метеонаблюдений. Использование радиолокационного контроля позволяет дополнить наземные измерения и повысить точность оценки риска.

Список использованной литературы

1. Довиак Р.Ж., Зрнич Д.С. Доплеровские радиолокаторы и метеорологические наблюдения. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988, 512 с.
2. Монхо Р., Климатические исследования «Измерение временной структуры осадков с помощью безразмерного n-индекса». (2016):2016 кл.67...71 м. doi:10.3354/cr01359.
3. Михайлов В.Н., Добролюбов С.А. Гидрология: учебник для вузов. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017, 752 с.
4. Ryzhkov, A., Schuur, T., Burgess, D., Heinselman, P., Giangrande, S., & Znić, D. (2005). The Joint Polarization Experiment: Polarimetric rainfall measurements and hydrometeor classification. *Bulletin of the AMS*, 86(6), 809–824. <https://doi.org/10.1175/BAMS-86-6-809>
5. Bringi, V. N., & Chandrasekar, V. (2001). *Polarimetric Doppler Weather Radar: Principles and Applications*. Cambridge University Press.
6. Gourley, J. J., Tabary, P., & Parent du Chatelet, J. (2007). A fuzzy logic algorithm for the separation of precipitating from nonprecipitating echoes using polarimetric radar observations. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 24(8), 1439–1451.
7. Kumjian, M. R. (2013). Principles and applications of dual-polarization weather radar. Part I–IV. *Journal of Operational Meteorology*, 1–3.
8. Ryzhkov, A., Zhang, P., Reeves, H. D., & Schuur, T. J. (2014). Polarimetric QPE applications in NOAA's National Weather Radar Testbed. *Journal of Hydrometeorology*, 15(5), 2070–2086.
9. Wang, Y., Zhang, G., & Schuur, T. J. (2012). Quantitative precipitation estimation with operational polarimetric radar using a hydrometeor classification algorithm. *Weather and Forecasting*, 27(3), 456–472.
10. Diederich, M., Ryzhkov, A. V., Simmer, C. (2015). Use of specific differential phase for rainfall measurement at X-band radar wavelengths. Part I: Radar calibration and partial beam blockage estimation. *Journal of Hydrometeorology*, 16(2), 487–502.
11. Kaltenboeck, R., Ryzhkov, A., & Simmer, C. (2009). Comparison of polarimetric X-, C-, and S-band radar measurements of heavy precipitation during Convective Storms. *Advances in Geosciences*, 20, 19–25.
12. <https://climatedata.ca/interactive/idf-curves-101>.

Калабаев С. Б., Аденбаев Б.Е.